

**МАМЛАКАТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЮКСАЛИШ БОСҚИЧИДА
АҲОЛИ ТАРКИБИДА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШНИНГ
ФАОЛ ЙЎНАЛИШЛАРИ**

Хайитов Абдиманнон Бухарович,

ТДИУ доценти, и.ф.н.

Аннотация. Мазкур мақолада мамлакат тараққиётининг юксалиш босқичида аҳоли таркибида камбағалликни қисқартиришнинг фаол йўналишларининг ўрни ҳамда аҳамияти ёритилган. Аҳоли бандлигини таъминлашда янги иш ўринларини ташкил этиш ва шакллантириш ҳамда меҳнат бозорининг жорий ва истиқболдаги режаларини амалга ошириш механизмларини, яратилган иш ўринларига биринчи навбатда аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатлами, ёшлар ва аёллар бандлигини таъминлаш вақтинчалик ҳақ тўланадиган жамоат ишлари касбга ўқитиш қайта ўқитиш ва малакасини ошириш, бандликка кўмаклашиш жамғармасидан субсидиялар ажратиш билан боғлиқ бўлган асосий йўналишлар ва бу борадаги бажарилиши лозим бўлган масалалар ўз аксини топган.

Калит сўзлар. Иқтисодиёт, янги иш ўринлари, давлат бюртмаси, аҳоли бандлиги, инвестиция лойиҳалари, якка тартибдаги тадбиркорлик, вақтинчалик ҳақ тўланадиган жамоат ишлари, субсидиялар, касбга ўқитиш, қайта ўқитиш, малака ошириш

Кириш. 2021 йил Мустақиллигимизнинг 30 йиллигини нишонладик. Тарих зарварақларида 30 йиллик давр мобойнида барча соҳаларда мисли кўрилмаган даражада, чек-чегараси кўринмайдиган оламшумул ишлар амалга оширилди. Бундан 30 йил олдин мамлакат халқи биз учун ҳаёт тажрибалари ва синовларидан ўтмаган икки тарихий воқеялик мустақиллик ва бозор

иқтисодиётига ўтиш билан бошлади. Ўтган 30 йиллик даврни мамлакат тараққиёти учун тикланиш ва юксалиш босқичларини ўз ичига олади.

Бугунги кунда аҳолининг иш билан бандлигини таъминлаш муаммоси жамият ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг энг муҳим макроиқтисодий хусусиятларидан бири бўлиб, ҳозирги кундаги энг долзарб муаммолардан биридир. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев ташаббуси билан қабул қилинган 2022-2026 йилларда 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегиясининг 85-мақсадида “Мамлакатда янги иш ўринлари яратиш, аҳоли даромадларини ошириш ва шу орқали 2026 йил якунига қадар камбағалликни камида 2 бараварга қисқартириш. Камбағалликни қисқартириш давлат дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш. Норасмий ишлаётган 2,5 миллион нафар фуқаронинг бандлигини легаллаштиришга ёрдам бериш орқали уларда ижтимоий кафолат ва имтиёزلардан тўлиқ фойдаланиш имкониятини яратиш. Аёллар орасидаги ишсизлик даражасини 2 баравар камайтириш, 700 мингдан зиёд ишсиз хотин-қизларни давлат ҳисобидан касб-ҳунарга ўқитиш. Иш билан банд бўлмаган хотин-қизларни тадбиркорликка жалб қилиш ва ўзини ўзи банд қилиш бўйича комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш. Давлат ижтимоий ёрдами ва хизматларини кўрсатишда маҳаллий даражада («маҳаллабай» тамойили асосида) ижтимоий ишларни олиб бориш механизмини йўлга қўйиш”¹ - каби ижтимоий масалаларга алоҳида эътибор қаратилган.

Дарҳақиқат, аҳоли бандлигини ошириш мақсадида аҳолининг реал пул даромадлари ва харид қобилиятини ошириш, кам таъминланган оилалар сонини ва даромадлар бўйича фарқланиш даражасини янада камайтириш, янги иш ўринларини яратиш, меҳнат бозори мутаносиблигини ва инфратузилмаси

¹ “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли Фармони.Lex.uz

ривожланишини таъминлаш, ишсизлик даражасини камайтириш мамлакат таракқиётининг энг асосий вазифаларидан бири бўлиб қолади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг давлат мустақиллигининг 30 йиллик байрамига бағишланган маросимдаги нутқида “Биз бундан буён ҳам аҳолимизнинг даромади ва турмуш даражасини мунтазам яхшилаб боришга жиддий аҳамият қаратамиз. Юртимизда ижтимоий муаммоларни ҳал этишнинг ўзига хос янги тизими яратилганидан барчангиз яхши хабардорсиз. “Темир дафтар”, “аёллар дафтари”, “ёшлар дафтари”, “меҳр дафтари”, “маҳаллабай” ишлаш усуллари айнан шу мақсадда жорий этилмоқда”².

85-мақсад: “Мамлакатда янги иш ўринлари яратиш, аҳоли даромадларини ошириш ва шу орқали 2026 йил якунига қадар камбағалликни камида 2 бараварга қисқартириш. Камбағалликни қисқартириш давлат дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш. Норасмий ишлаётган 2,5 миллион нафар фуқаронинг бандлигини легаллаштиришга ёрдам бериш орқали уларда ижтимоий кафолат ва имтиёزلардан тўлиқ фойдаланиш имкониятини яратиш. Аёллар орасидаги ишсизлик даражасини 2 баравар камайтириш, 700 мингдан зиёд ишсиз хотин-қизларни давлат ҳисобидан касб-ҳунарга ўқитиш. Иш билан банд бўлмаган хотин-қизларни тадбиркорликка жалб қилиш ва ўзини ўзи банд қилиш бўйича комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш. Давлат ижтимоий ёрдами ва хизматларини кўрсатишда маҳаллий даражада («маҳаллабай» тамойили асосида) ижтимоий ишларни олиб бориш механизмини йўлга қўйиш.

Меҳнат муаммолари, меҳнат ресурслари, жамиятнинг меҳнат салоҳиятидан фойдаланиш самарадорлиги масалалари билан шуғулланаётган кўплаб замонавий олимларнинг аксарияти ўз фикрларида ишлаб чиқариш омиллари ҳамда ишчи кучига бўлган талаб ва таклифнинг мувозанатини

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг давлат мустақиллигининг 30 йиллик байрамига бағишланган нутқи. 2021 йил 31 август. lex.uz

таъминлашда меҳнат бозорининг ҳал қилувчи роль ўйнашини эътироф қиладилар.

Тадқиқот методологияси. Ўзбекистон Республикасининг қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Ва-зирлар Маҳкамасининг қарорлари, Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг маълумотномалари ва бошқа тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳисобланади.

Тадқиқотда тизимли таҳлил, қиёсий таҳлил, макроиқтисодий таҳлил, гуруҳлаш, эксперимент, декомпозиция, адаптив усуллар, инновацион ва интеграцион ёндашувлар, ёшлар ишсизлигини камайтириш бўйича халқаро тажрибалар таҳлили ва апробациясидан фойдаланилди

Тадқиқот натижалари. Мамлакатимизда мустақиллик йилларида амалга оширилган кенг кўламли ислохотлар миллий давлатчилик ва суверенитетни мустаҳкамлаш, хавфсизлик ва ҳуқуқ-тартиботни, давлатимиз чегаралари дахлсизлигини, жамиятда қонун устуворлигини, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик муҳитини таъминлаш учун муҳим пойдевор бўлди, халқимизнинг муносиб ҳаёт кечириши, фуқароларимизнинг бунёдкорлик салоҳиятини рўёбга чиқариш учун зарур шарт-шароитлар яратилди.

Иқтисодиётда маъмурий-буйруқбозликка асосланган бошқарув тизимидан мутлақо воз кечилиб, бозор ислохотлари босқичма-босқич амалга оширилгани ва пул-кредит сиёсати пухта ўйлаб олиб борилгани макроиқтисодий барқарорликни, иқтисодиётнинг юқори суръатлар билан ўсишини, инфляцияни прогноз кўрсаткичлари даражасида сақлаб қолишни таъминлади ҳамда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик, фермерлик ҳаракатини ривожлантириш учун кенг имкониятлар ва қулай шароитлар яратилишига хизмат қилди.

Бугунги Глобаллашув шароитида ер юзида туб ўзгаришлар кечаётган мураккаб бир вазиятда Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий соҳаларда

шунингдек, аҳоли, айниқса хотин-қизлар, ёшлар бандлигини таъминлаш, ишсиз фуқароларни ижтимоий ҳимоя қилиш борасида тизимли ишлар амалга оширилди.

Иқтисодчи олимлар И.А.Дубровин, А.С.Каменскийларни таъкидлашича, меҳнат бозорида юз берувчи жараёнлар мамлакатдаги демографик вазият, турли ёш жинс гуруҳлари динамикаси, туғилиш ва ўлим даражаси, қурилган никоҳлар ва амалга оширилган ажрашишлар сони, оила таркиби, оиладаги ўртача фарзандлар сони ва бошқа кўрсаткичлар билан бевосита боғлиқ³ бўлса, таниқли иқтисодчи профессор Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденколар эса, меҳнат бозори – иқтисодиётнинг муҳим элементи дир, бу унинг шаклланиши ва амал қилишининг асосий қонуниятларини ўрганиш аҳамиятини белгилаб беради. Айнан унинг доирасида ишлаб чиқаришнинг муҳим омили – ишчи кучи олди-сотдиси жараёнларини амалга оширади⁴- деб таъкидлаганлар. Айни бир ҳолатда иқтисодчи олим профессор Г.П. Журавлева эса ишсизликни сақлаб қолиш мақсадида меҳнат бозорини тартибга солиш вазифаси қатор таркибий чораларга бўлинади, уларнинг баъзилари алоҳида тарзда амал қилиши мумкин⁵- деб, таъкидлаб ўтади.

Иқтисодчи олим, А.Я. Кибанов ўз тадқиқотларида, “Меҳнат бозори –бу ишчи кучи олди-сотдиси билан боғлиқ ижтимоий муносабатлар йиғиндисини ўз ичига олувчи ижтимоий-иқтисодий тизимдир; бу шунингдек иқтисодий муҳит - ишчи кучи хп\аридорлари ва сотувчилари ўзаро муносабатда бўлувчи ишга жойлаштириш соҳаси, бу иш берувчилар ва тўлиқ ишчилар ўртасидаги меҳнат шартлари ва баҳосини келиштиришни таъминловчи механизмдир”⁶- деб асослашга ҳаракат қилган.

Иқтисодчи олим, А.И. Рофе, “бозор иқтисодиёти шароитида иш ҳақи – бу меҳнат учун ҳақ, унинг қиймати эса – бу талабнинг муайян меҳнат тури

³ И.А. Дубровин, А.С. Каменский “Экономика труда”. Учебник. Москва, 2012 г. Стр. 24-232.

⁴ Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко “Экономика труда” Учебник. Москва, 2011. Стр. 501. Об.ст 800.

⁵ Г.П. Журавлева “Экономическая теория”. Учебник. Москва 2012. 240 стр. 920 стр.

⁶ Под ред. Д.э.н. проф. Кибанова А.Я. Экономика и социология труда. 54 стр. 548 2012 г.

ва унинг таклифи бўйича ўзаро муносабати натижасида меҳнат бозорида белгиланадиган меҳнат баҳосидир⁷-деб, баҳолайди.

Проф. Ш.Р.Холмўминов меҳнат бозорига бирмунча тўла ва муайян таъриф берган бўлиб, унинг фикрича эса: «меҳнат бозори – бу меҳнатга қобилатли аҳолининг иш билан банд бўлган, банд бўлмаган қисмлари ва иш берувчилар ўртасидаги муносабатларни ҳамда уларнинг шахсий манфаатларини ҳисобга олувчи контрактлар (меҳнат келишувлари) асосида «меҳнатга қобилатлиларини» харид қилиш – сотишни амалга оширувчи ҳамда ишчи кучига талаб ва таклиф ўртасидаги нисбатларни бевосита тартибга солувчи, бозор иқтисодиётининг мураккаб, кўп аспекти, ўсувчи ва очик қисмидир»⁸- деб таъкидлаб ўтган.

Бизнинг фикримизча, **меҳнат бозори - ишчи кучига талаб ва таклиф ўртасидаги рақобатни тартибга солувчи очик ижтимоий - иқтисодий тизимдир.** Меҳнат бозоридаги муносабатларнинг асосий субъектлари ёлловчилар ва ёлланма ишчилар бўлиб, бу жараёнда шунингдек, ишчи кучига бўлган талабни тартибга солиб турувчи субъектлар ҳам иштирок этади. Бу муносабатларда иш берувчи ёки ёлловчи сифатида давлат ҳам, ишлаб чиқариш воситаларига эгалик қилувчи бошқа ҳуқуқий шахслар ҳам иштирок этиши мумкин.

Меҳнат бозорида ёлланиш муносабатларини тартибга солиш қуйидаги субъектлари томонидан амалга оширилади: 1) давлат томонидан иқтисодий дастакларни (солиқларни), иш берувчилар ва ёлланма ишчиларнинг муносабатларини йўлга қўйувчи ҳуқуқий меъёрларни ишлаб чиқиш; 2) У ёки бу томоннинг манфаатларини ҳимоя қилувчи турли ижтимоий ташкилотлар

⁷ Рафе А.И. Экономика труда. –М., 2011-392 с. 304 стр.

⁸ Холмўминов Ш.Р. Меҳнат бозори иқтисодиёти. Ўқув қўлланма. – Т.: ТДИУ, 2004. – 202 б.

томонидан. Уларнинг давлат иштирокидаги ҳаракатлари икки томон ўртасидаги муносабатларда юзага келадиган зиддиятларни бартараф қилади.

Таҳлиллар. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон Фармони билан тасдиқланган “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили” Давлат дастури доирасида бевосита Меҳнат вазирлиги масъуллигида 2017 йилда қабул қилинган ҳужжатлар сони 9 та ташкил этди .

Ушбу ҳужжатлардан кўзланган мақсад меҳнат ресурслари, бандлик ва аҳолини ишга жойлаштиришни ҳар томонлама таҳлил қилиш, ишсиз аҳолини, айниқса, ёшлар, аёллар, ижтимоий муҳофазага муҳтож фуқароларнинг бандлигини таъминлашга қаратилди.

Биринчидан, Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони асосида ҳар йили “Аҳоли бандлигини таъминлаш ва янги иш ўринларини ташкил этиш бўйича давлат буюртмаси”ни қабул қилиш механизми йўлга қўйилиб, ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурлари асосида ҳар йили 300-400 мингга яқин янги иш ўринлари ташкил этилиб келинмоқда. Ўтган 4 йил мобайнида жами 1,5 млн.та (*шундан, 2017 йилда 336,1 мингта, 2018 йилда 372,1 мингта, 2019 йилда 388,5 мингта, 2020 йилда 427,8 мингта*) доимий иш ўринлари ташкил этилди (*1-расм*).

1-расм. Ўзбекистонда янги иш ўринлари ташкил этилиши ҳолати (минг.нафар)⁹

⁹ Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги маълумотлари асосида муаллифлар томонидан ишлаб чиқилган

Иккинчидан, ишсиз фуқароларни ҳақ тўланадиган жамоат ишларига кенг жалб этиш асосида аҳоли бандлигини таъминлаш бўйича қўшимча чоратadbирларни амалга ошириш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 5 октябрдаги 799-сон қарори қабул қилинди.

Натижада, ўтган 4 йил мобайнида жами 1,2 млн. нафар фуқаро ҳақ тўланадиган жамоат ишларига жалб қилинди ҳамда уларнинг иш ҳақи тўлови учун Жамоат ишлари жамғармасидан 1,0 трл.сўм молиялаштириб берилди. Шу жумладан, 2017 йил 27,1 минг нафар 12,0 млрд.сўм, 2018 йилда 355,9 минг нафар 305 млрд.сўм, 2019 йилда 263,2 минг нафар 278,4 млрд.сўм ҳамда 2020 йилда 521,7 минг фуқароларга иш ҳақи тўлови учун 496,7 млрд.сўм молиялаштирилиб берилган (2-расм).

2-расм. Ишсиз фуқароларни вақтинчалик ҳақ тўланадиган жамоат ишларига жалб қилиш ҳолати¹⁰

Учинчидан, ижтимоий муҳофазага муҳтож, иш топишда қийналаётган ва меҳнат бозорида тенг шартларда рақобатлаша олмайдиган шахсларни ишга жойлаштириш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 5 декабрдаги 965-сон қарори қабул қилинди.

Бунинг натижасида, заҳираланган иш ўринларига 3 йилда жами

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги маълумотлари асосида муаллифлар томонидан ишлаб чиқилган

209,8 минг шундан, 2018 йилда 73,9 минг нафар, 2019 йилда 93,6 минг нафар, 2020 йилда Covid-19 пандемиясида корхона ва ташкилотларга вақтинчалик чекловлар ўрнатилиши сабабли 78,8 минг нафар ижтимоий муҳофазага муҳтож шахслар ишга жойлаштирилган.

Тўртинчидан, Халқаро меҳнат ташкилоти тавсиялари асосида ишлаб чиқилган методика бўйича меҳнат ресурслари, бандлик ва аҳолини ишга жойлаштиришни ҳар томонлама таҳлил қилиш, сифатли ва ҳолисона баҳолаш, айниқса меҳнат бозорига илк бор кириб келувчи меҳнатга лаёқатли ёшлар, аҳоли бандлигини таъминлаш дастури самарадорлигини ошириш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 22 декабрдаги 1011-сон қарори қабул қилинди.

Бу борада, 2018 йил 1 январдан бошлаб, халқаро стандартларга мувофиқ ишга жойлаштиришга муҳтож аҳоли сонини аниқлаш ҳар томонлама таҳлил қилиш, сифатли ва ҳолисона баҳолаш бўйича методология амалиётга жорий қилинди.

Натижада, ишсизлик даражаси 2018 йилда 9,3 фоиз, 2019 йилда 0,3 фоизга камайиб 9,0 фоиз ва 2020 йилда коронавирус пандемияси сабабли жорий қилинган карантин чекловлари оқибатида 10,5 фоизни ташкил қилди.

Шунингдек, 2020 йилнинг январь-декабрь ойларида расмий сектордаги банд аҳоли сони 5,7 млн.кишини ташкил қилиб, 2018 йил якунига нисбатан 0,6 фоизга ёки 329,4 минг кишига ошди.

2018 йилда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 22 январдаги ПФ-5308-сон Фармони билан тасдиқланган Давлат дастурининг белгиланган вазифалар доирасида бевосита Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги масъуллигида 12 та ҳужжат ишлаб чиқилди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 11 сентябрда “Халқаро миграция ташкилоти конституциясини (Брюссель, 1953 йил 19 октябрь) ратификация қилиш тўғрисида” ЎРҚ-510-сонли Қонуни қабул қилинди.

1. Меҳнат бозорида эҳтиёж юқори бўлган мутахассисларни тайёрлаш

тизимини кенгайтириш, ишсиз фуқароларни касбга тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш, шунингдек, Аҳоли бандлигига кўмаклашиш марказларини моддий-техника базасини мустаҳкамлаш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 августда ПҚ-3913-сонли Қарори қабул қилинди.

Қарорга мувофиқ, вазирликнинг ташкилий тузилмаси янгиланиб, вазирлик марказий девонида Кўникма, мувофиқлик ва малакани баҳолаш миллий тизимини мувофиқлаштириш бошқармаси, касбга қайта ўқитишни мувофиқлаштириш шўъбаси ҳамда битирувчиларни касбга йўналтириш шўъбалари ташкил этилди. Шунингдек, ягона инновациялар асосида Ўзбекистонда илк бор “Ишга марҳамат” банд бўлмаган аҳолига хизмат кўрсатувчи “Мономарказ” МЧЖ ташкил этилиб, фаолияти йўлга қўйилди.

Бунинг натижасида, ўтган 3 йил мобайнида жами 109,5 минг ишсиз фуқаролар, айниқса ёшлар ва аёлларни касбга ўқитиш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошиш учун 71,3 млрд.сўм (*шундан, 2018 йилда 20,5 минг нафар, 12,8 млрд.сўм, 2019 йилда 36,8 минг нафар, 32,8 млрд.сўм, 2020 йилда 52,2, минг нафар, 25,5 млрд.сўм*) ўқув харажатлари ва стипендия маблағлари Бандликка кўмаклашиш давлат жамғармаси ҳисобидан молиялаштириб берилди (3-расм).

2. Вазирликга юкланган вазифалар ижроси самарадорлигини ошириш, вазирлик фаолиятини такомиллаштириш, шунингдек, меҳнат, аҳоли бандлиги ва меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилиши юзасидан назоратни самарали амалга ошириш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 31 декабрда 1066-сон қарори қабул қилинди.

Унга асосан, қарийиб 4 та янги Низом тасдиқландиб, 2019 йилдан янги тартиб қоидалар, мутлоқ бошқача тузилма ва ишни ташкил этиш билан ўз фаолиятини бошлади. Шунингдек, иккита инспекция фаолияти тугатилиб, меҳнат, аҳоли бандлиги, меҳнат муҳофазаси, иш берувчининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурталаш тўғрисидаги қонун ҳужжатларига ва

ногиронларни ижтимоий ҳимоя қилиш мақсадида ягона Давлат меҳнат инспекцияси ташкил қилинди.

3-расм. 2017-2020 йилларда касбга ўқитиш қайта ўқитиш ва малакасини оширишга юборилган фуқаролар тўғрисида¹¹

Натижада, 2019-2020 йиллар мобайнида Давлат меҳнат инспекцияси томонидан ишчи ходимларни меҳнат шароитлари ва уларнинг меҳнат ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш мақсадида 40,0 минг корхона ва ташкилотларни ўрганишлар давомида 130,8 минг кишини меҳнат ҳуқуқлари тикланиб мансабдор шахсларга нисбатан 24,1 млрд.сўм миқдорда жарима қўлланилди.

3. Давлат хизматлари кўрсатишга доир самарали, тезкор ва шаффоф фаолият кўрсатишини таъминловчи туман (шаҳар) аҳоли бандлигига кўмаклашиш марказларни замонавий биноларини қуриш, реконструкция қилиш ва мукамал таъмирлаш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 15 январда 27-сон қарори қабул қилинди.

Бунинг натижасида, меҳнат органларида жисмоний ва юридик шахсларга “Ягона ойна” тамойили асосида хизматлар кўрсатиш тизими жорий қилиниб,

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги маълумотлари асосида муаллифлар томонидан ишлаб чиқилган.

ўтган 3 йил мобайнида 2,5 млн фуқарога шундан, 2018 йилда 626,5 минг нафар, 2019 йил 773,5 минг нафар, 2020 йилда мобайнида 1 096,4 минг нафар фуқароларга бандлик хизматлар кўрсатилди.

4. Кейинги йилларда ташқи меҳнат миграциясини тартибга солиш ва тубдан такомиллаштириш чораларини кўришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Жумладан,

1. Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг ишлаш учун республика ташқарисига транспортда чиқиш вақтида ҳавфсизлигини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 мартдаги ПҚ-3584-сон қарори қабул қилинди.

Ушбу қарор доирасида Ташқи меҳнат миграцияси агентлиги ва минтақавий филиалларда ташкил этилган ихтисослаштирилган кассалар орқали 2018-2020 йилларда 181,6 минг нафар меҳнат мигрантларига имтиёзли чипталари сотилди (*шундан, авиа 133,2 минг, темир йул 48,3 минг*) ва 80,5 минг нафар фуқаронинг ҳаёти ва соғлиғи суғурта қилинди.

2. Хорижда вақтинчалик меҳнат қилаётган фуқароларни ҳуқуқий, ижтимоий ва моддий қўллаб-қувватлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 28 майдаги ПҚ-3743-сон қарори қабул қилинди.

Қарор асосида Ташқи меҳнат миграцияси агентлигининг Кванджу (Корея), Москва (Россия) шаҳарларидаги ваколатхоналари, шунингдек Москва шаҳридаги ваколатхонанинг Санкт-Петербург, Самара ва Уфа шаҳарларидаги вакилликлари ташкил этилди.

Шунингдек, Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги ҳузуридаги Хорижда меҳнат фаолиятини амалга оширувчи фуқароларни қўллаб-қувватлаш ҳамда уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш жамғармаси ташкил этилди.

Мазкур Жамғарма томонидан 2018-2020 йилларда мураккаб молиявий аҳволда қолган 8,9 минг нафар фуқароларни ҳуқуқий, ижтимоий ва моддий қўллаб-қувватлаш учун 13,6 млрд.сўм ажратилди.

2019 йилда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январдаги ПФ-5635-сон Фармони билан тасдиқланган Давлат дастурида бевосита вазирлик масъуллигида 16 та ҳужжат ишлаб чиқилди.

2019 йилда 4 та Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармон ва қарорлари, 8 та Вазирлар Маҳкамаси қарорлари, 2 та норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди. Шунингдек, Халқаро меҳнат ташкилотининг 3 та Конвенцияси ва 1 та баённомаси ратификация қилинди (144-сонли “Халқаро меҳнат нормалари қўлланилишига кўмаклашиш учун уч томонлама маслаҳатлашувлар”, 129-сонли “Қишлоқ хўжалигида меҳнат инспекцияси”, 29-сонли “Мажбурий меҳнат”, 81-сонли “Саноат ва савдода меҳнат инспекцияси”).

Давлат дастури доирасида аҳолининг ижтимоий ҳимоясини кучайтириш, уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва меҳнатга ҳақ тўлаш тизимини янада такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилди:

Биринчидан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 мартдаги ПҚ-4227-сон қарорига мувофиқ, мамлакатимизда биринчи бор аҳоли бандлигини таъминлаш борасида бир нечта (янги) муҳим, фаол инструментлар жорий этилиди. Шунингдек, тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш, ишсизларни кафолатланган иш жойи билан таъминлаш ҳамда ижтимоий муҳофазага мухтож аҳолига Бандликка кўмаклашиш давлат жамғармаси маблағлари ҳисобидан субсидия ва грантлар ажратиш тартиби тартиби тасдиқланди.

2019-2020 йиллар мобайнида жами 184,9 млрд.сўм бандликка кўмаклашиш давлат жамғармаси ҳисобидан субсидия ажратиш ҳисобига 83,0 минг нафар (шундан, 2019 йилда 12,2 млрд.сўм, 12,9 минг нафар 2020 йилда 172,7 млрд.сўм, 70,1 минг) ишсизлар, кам таъминланган, айниқса

“Темир дафтар”га киритилган оила аъзоларини бандлиги таъминланди (1-жадвал).

**Бандликка кўмаклашиш давлат жамғармаси ҳисобидан субсидия
ажратиш бандлигини таъминланган фуқаролар тўғрисида
(2019-2020йй)¹²**

№	Ҳудуд номи	2019 йил			2020 йил		
		Корхоналар сони	Бандлиги таъминланганлар сони	Ажратилган субсидия миқдори (млн.сўмда)	Корхоналар сони	Бандлиги таъминланганлар сони	Ажратилган субсидия миқдори (млн.сўм)
Республика жами:		687	12 926	12 166,5	955	70 115	172 742,4
1	Қорақалпоғистон Республикаси	21	600	641,1	72	6 383	14 368,4
2	Андижон вилояти	99	1 020	798,2	73	7 327	15 063,9
3	Бухоро вилояти	68	1 907	2 228,7	66	4 455	13 829,9
4	Жиззах вилояти	41	458	315,0	41	3 792	6 682,5
5	Қашқадарё вилояти	50	1 242	564,3	76	4 237	10 277,2
6	Навоий вилояти	24	1 159	1 078,8	40	3 914	7 873,6
7	Наманган вилояти	39	1 865	1 748,8	44	7 872	25 560,8
8	Самарқанд вилояти	24	761	720,1	88	6 941	17 332,3
9	Сурхондарё вилояти	52	900	1 172,7	135	7 633	19 923,5
10	Сирдарё вилояти	90	597	444,2	61	3 878	10 046,2
11	Тошкент вилояти	74	944	1 107,5	53	2 973	6 780,3
12	Фарғона вилояти	38	754	714,7	53	5 522	14 533,2
13	Хоразм вилояти	46	631	592,3	115	4 921	9 790,7
14	Тошкент шаҳри	21	88	40,1	38	267	680,0

Иккинчидан, меҳнат мигрантлари ва уларнинг оила аъзоларини қўллаб-қувватлашнинг самарали тизимини шакллантириш, давлат томонидан уларнинг кундалик эҳтиёжлари ва орзу-умидлари тўғрисида ҳар томонлама ғамхўрлик қилиш, мамлакат ҳудудида ҳам унинг ташқарисида ҳам ишончли

¹² Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги маълумотлари асосида муаллифлар томонидан ишлаб чиқилган.

ижтимоий ва ҳуқуқий ҳимоя кафолатларини кучайтириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 20 августда ПФ-5785-сон фармони қабул қилиниб, Вазирлар Маҳкамаси тузилмасида Хорижда вақтинчалик меҳнат фаолиятини амалга ошираётган Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва халқаро иқтисодий ҳамкорлик масалалари департаменти ташкил этилди.

Шунингдек, мамлакатимизда арзон уй-жойлар ва кўп квартирали уйлар қуриш кўламини кенгайтириш, соҳага янги архитектура ва техник ечимларни жорий этиш орқали аҳолининг уй-жой маиший турмуш шароитларини яхшилаш бўйича изчил чоралар кўрилмоқда.

Шу жумладан, уй-жой шароитларини яхшилашга эҳтиёжманд 3,6 минг меҳнат мигрантларига тасдиқномалар берилди.

Учинчидан, Марказий Осиёда биринчилардан бўлиб электрон меҳнат шартномалари ҳамда электрон меҳнат дафтарчаларини юритиш тизимини жорий қилиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 31 октябрда ПҚ-4502-сон қарори қабул қилинди.

Бу борада меҳнат муносабатлари ва кадрлар билан иш юритишда замонавий ахборот технологияларини жорий этилди. Шунингдек, иш берувчилар ва ходимлар ўртасидаги меҳнат муносабатларини электрон рўйхатдан ўтказиш, иш берувчиларни барча иш ўринлари тўғрисида электрон маълумотлар базаси, ходимнинг меҳнат стажини, ҳисобланган иш ҳақи тўғрисида маълумотларни ўз ичида шакллантириладиган электрон меҳнат дафтарчасини юритиш, аҳоли бандлигини соҳасида давлат сиёсатини самарадорлигини ошириш учун меҳнат бозори ҳолати ва динамикаси тўғрисидаги маълумотларни шакллантириш йўлга қўйилди.

Натижада, меҳнат муносабатлари ва кадрлар билан иш юритишда замонавий ахборот технологияларини жорий этилиб, бугунги кунга қадар 502,1 мингта юридик шахслар ҳамда 4,8 млн. нафар жисмоний шахслар тўғрисидаги маълумотлар базаси шакллантирилди.

Тўртинчидан, ўзини ўзи банд қилиш ҳисобига ўзини меҳнат даромади билан таъминлайдиган шахсларнинг меҳнат фаолиятини тартибга солиш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 9 июлда 566-сон қарори қабул қилинди.

Натижада, 2019 йилда 39,1 минг ўзини ўзи банд қилган фуқароларга меҳнат гувоҳномаси берилди шунингдек, 2020 йилда Давлат солиқ қўмитаси билан ҳамкорликда 561, минг фуқароларга меҳнат гувоҳномаси берилган.

Бешинчидан, Ўзбекистон болалар меҳнати ва мажбурий меҳнатга барҳам бериш борасида сезиларли ютуқларга эришди. Шунингдек, мажбурий меҳнатга барҳам бериш мақсадида Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига маъмурий жавобгарликни кучайтирувчи ҳамда жиноий жавобгарликни белгиловчи нормалар киритилди. Маъмурий жавобгарлик чоралари базавий ҳисоблаш миқдорининг 50 бараваридан 100 бараваригача кўпайтирилиб (*11 млн - 22 млн сўмгача*), 2020 йилдан бошлаб болалар меҳнати ва мажбурий меҳнатга йўл қўйганлик учун озодликдан маҳрум қилиш жазосини ҳам кўзда тутувчи жиноий жавобгарлик белгиланди.

2019 йилда мажбурий меҳнатга йўл қўйган 259 нафар (шундан 118 та пахта йиғим-терими мавсуми билан боғлиқ, 18 нафари туман, шаҳар ҳокимлари ва уларнинг ўринбосарлари) ва иш ҳақларини ўз вақтида бермаган ҳамда зарур меҳнат шaroитлари яратмаган 56 нафар мансабдор шахсларга нисбатан маъмурий жарималар қўлланилди.

2020 йилда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 мартдаги ПФ-5953-сон Фармони билан тасдиқланган Давлат дастурида бевосита вазирликка масъуллигида сифатида 10та ҳужжат ишлаб чиқилди.

Хулоса ва таклифлар. Меҳнат бозоридаги барқарорликни таъминлаш, айниқса жаҳондаги пандемия инқирози жараёнида давлат томонидан ижтимоий-меҳнат муносабатларини бошқаришнинг энг муҳим ва устувор йўналиши эканлиги тўғрисида хулоса чиқариш имконини берди.

Мамлакат тараққиётининг юксалиш босқичида аҳоли таркибида камбағалликни қисқаришишга айнан давлат томонидан амалга оширилаётган фаол йўналишларнинг самарали таъсири орқали эришилади.

Мазкур муаммоларнинг ўрганиш натижасида қуйидаги асосий хулосаларга келдик:

- ҳар бир вилоятнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши меҳнат ресурслари сони таркиби, сифатини қай ҳолатда бўлиши шу ҳудуд иқтисодий ривожланишига таъсир қилади. Бу эса, ўз навбатида вилоятнинг иқтисодий ижтимоий ривожланишининг истиқболларини белгилашда кенг фойдаланиш имконини беради, меҳнат ресурсларини таркибини ўрганиш билан боғлиқ ишлар етарли даражада амалга оширилмаган;

- иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлар, аҳолини иш билан бандлигига таъсири давлат секторининг қисқарилаётганлиги ёки нодавлат сектори улиши ҳозирги шароитда меҳнат бозорида таклиф этилаётган ишчи кучи салмоғи мониторинги олиб борилмаган;

- ҳар қандай ҳудудда аҳолининг самарали бандлиги, мазкур ҳудудларда аҳоли иш билан бандлиги дастурининг қай даражадаги бажарилиши билан белгиланади. Лекин ҳудудларда аҳолини иш билан бандлиги дастурини амалга ошишида айрим камчиликларга йўл қўйилган;

- меҳнат бозорини ривожлантиришнинг иқтисодий механизмини ишлашга таъсир этувчи ҳудудий муаммоларни бартараф этиш чора - тадбирлари ишлаб чиқарилган, ушбу ҳолат меҳнат бозорида янада янги муаммоларнинг келиб чиқиш сабаблари эътиборга олинмаган.

Мақолада юқоридаги хулосалардан келиб чиқиб, қуйидаги таклифларни берамиз:

- аҳолининг иш билан бандлиги таркибий тузилмасини такомиллаштириш ҳамда ишсиз темир дафтарга кирган аёллар ва ёшларни маҳаллабай тизими орқали меҳнат бозорида рақобатбардош касб-хунарга ўргатиш;

- ишлаб чиқаришни модернизациялаш, техник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш, айниқса, таркибий ўзгартириш ва диверсификациялашга эътиборни кучайтириш. Бу янги иш ўринлари яратиш билан бир қаторда ички ва ташқи истеъмолга мўлжалланган янги маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ва хизматлар кўрсатишни ҳам кўзда тутати;

- туман ва шаҳар аҳоли бандликка кўмаклашиш марказлари фаолиятини такомиллаштириш. Бунда, энг аввало, ушбу марказлар тузилмасини мақбуллаштириш, глобал пандемия шароитларида энг асосий устувор чоратадбирларни белгилаш ҳамда ҳудудларда ижтимоий - иқтисодий ривожланиш вазибаларидан келиб чиққан ҳолда аҳолини иш билан таъминлаш учун ажратилаётган молиявий маблағларни оқилона тақсимлаш чоратадбирларни амалга ишириш талаб этилади;

- ҳудудларда ижтимоий – иқтисодий ривожлантириш мақсадида, меҳнат ресурслари сони, таркиби, сифати ўз ўзига қамраб оладиган алоҳида истиқболли ҳудудий дастурлар ишлаб чиқариш зарур ;

- иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлар натижасида вужудга келаётган ишсизликни олдини олиш мақсадида меҳнат бозорида талаб эҳтиёжи ҳолатини ўрганиш мониторингини ўтказиш зарур;

- ҳудуддаги аҳолини иш билан бандлигига таъсир этиш аҳолини миграцияси жараёнлари буйича, аҳоли бандлигига кўмаклашувчи марказларда доимий маълумотлар базаси ва мазкур муоммо бўйича хулосалар ишлаб чиқиш зарур;

- аҳолини иш билан дастурларини ишлаб чиқаришда, ҳудуднинг ўзига хос хусусиятлари, яни ёратилган иш ўринларининг иқтисодий тармоқларидаги ҳолати бўйича таъминланиши зарур;

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг давлат мустақиллигининг 30 йиллик байрамига бағишланган нутқи. 2021 йил 31 август. lex.uz
2. Ўзбекистон Республикасининг янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисидаги йил ПФ-4947-сонли Тошкент-2017. lex.uz
3. И.А. Дубровин, А.С. Каменский “Экономика труда”. Учебник. Москва, 2012 г. Стр. 24-232.
4. Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко “Экономика труда” Учебник. Москва, 2011. Стр. 501. Об.ст 800.
5. Г.П. Журавлева “Экономическая теория”. Учебник. Москва 2012. 240 стр. 920 стр.
6. Под ред. Д.э.н. проф. Кибанова А.Я. Экономика и социология труда. 54 стр. 548 2012 г.
7. Рофе А.И. Экономика труда. –М., 2011-392 с. 304 стр.
8. Холмўминов Ш.Р. Меҳнат бозори иқтисодиёти. Ўқув қўлланма. – Т.: ТДИУ, 2004. – 202 б.